

DXによる事業の疲弊を避けるには

菊地正隆 (Masataka Kikuchi)

概要

DX・AI投資は技術の巧拙以前に、投資判断の前提となる状況認識と期待設定の歪みによって、企画段階で失敗要因が固定化されてしまう。本稿は外部依存・固定費化・自治能力低下という疲弊の構造を整理し、投資をROI/非ROIに分けて管理する観点から、撤退判断と投資設計のための観点・チェックポイントを提示する。

本稿は、社会インフラ系システム開発でのプロジェクトマネジメント、ならびにAI・データ領域のコンサルティング/PoC支援の実務経験に基づく所見を整理した論考である。

1. はじめに

DX関連プロジェクトは2010年代以降、長期にわたって成功率・ROI達成率が低い状態にあることが各種調査で指摘されてきた。また近年では、DX関連コストが固定費化・増大し、経営に対して中長期的な負荷となるケースも増えている。

本稿の目的は、DX・AI・データ施策における失敗リスクを、結果が出てからではなく早い段階で特定するにはどうすればよいかを整理することにある。それが、上記のような中長期的な負荷を軽減し、事業のサステナビリティの向上のいち材料になれば幸いだ。

現場で観測されるDXの失敗には、個々の技術選定や実装の巧拙以前に、

- 1) 状況認識 (= 認知)
- 2) 期待設定・意思決定 (= 期待と判断)
- 3) 実行設計 (= 行動)

という意思決定のプロセスにまたがる歪みに着目すべきケースがある。プロジェクトではしばしば、実行段階に入った時点で、問題が予算・企画・プロジェクト計画の形で固定化され、解消困難な事態が起こる。

このような問題を(3)の行動のレイヤに閉じて、技術やプログラムマネジメントなどのミクロなアプローチで解決しようとする、場当たりの対応になり、(3)のレイヤの問題が再生産される。あるいはそもそも問題を解決できず、問題の長期化や損失拡大、やむを得ない形での形骸的成功を誘発してしまう。

(1)(2)が適切に検討されないまま(3)の実行段階に移行すると、現場は課題の解決よりも「成功と評価される状態」を目指さざるを得なくなっていく。成功基準を満たすための工夫に工数が吸収され、上流の問題は温存されたまま、下流の問題と形骸的な成功が再生産される。成功圧力や評価制度が強いほど、この傾向は強くなる。

なぜ「目指さざるを得ない」のかというと、(1)(2)の問題を正常化して解決しようとする行為は、組織内で高い摩擦を伴うからだ。問題の解決には、リーダーに対する工数外の啓発活動や、進行中のプロジェクトの骨子に異議を唱えることを必要とするため、評価やキャリア上のリスクと大きな労力が伴う、個人にとってかなり合理性の低い行動になる。その結果、(1)(2)の問題を避けて(3)の実行段階に焦点を当てるほど、「成功と見なされる状態」を作る方に高いインセンティブが生まれてしまう。

そこで本稿では、その前段のプロセスである、(1)状況認識と(2)期待設定のレイヤに推察される問題の指摘と、解決策の一例の提示を試みる。

以降では、2章ではDXが事業を疲弊させてしまう構造的なリスク、3章ではDXのナラティブが曲解されている可能性と、それによる期待の歪みについて検討する。4章、5章ではその対策として、4章ではDXの投資としての機能、5章では自治能力と持続可能な経営について考察する。

本稿はDXに対して批判的に論じるが、DXそのものを否定するものではない。むしろ、平均的なDXの成功の難しさという事実に対して、どのような条件下でDXが機能し、どのような条件下で機能しにくいのかを整理することを目指している。DXに関する問題が長期にわたって平均的に解決されていないなら、その背景には、技術や方法論以前に「議論されにくい」「実行しにくい」構造的要因がある可能性が高い。

もし「DXに投資すると利益が増えるはずで、そうしないと競争に負けるから投資する」と判断しているのであれば、本稿を踏まえて、ぜひDX投資の前提とシナリオを再検討してほしい。

2. 問題の構造：DXが企業を疲弊させる仕組み

DXは企業に便益をもたらすと同時に負荷をかける。本章ではDXに取り組む際に多くの場合で管理されない、DXが事業にもたらす負荷の側面に着眼し、企業に疲弊を生み出す仕組みとして整理する。主要な合理化手段として外部リソースの借用を選択した場合、以下のような問題が連鎖的に生じやすい。

2.1 DXの成果に関する矛盾

DXプロジェクトは成功率が低く、しばしば30%以下の水準で語られている(*1)。また、ROI未達も同時に多く観測されている(*2)。一方で、クラウド、デジタル費用は事実上の固定費と化しており、かつ、その継続的な増大が問題視されている(*3)。EUではデジタル主権のリスクと捉え、制度的な対処を進めている(*4)。

2.2 外部アジリティの借用と経営の自治能力のトレードオフ

DXではアウトソースやXaaSといった外部リソースの活用が常套手段とされている。しかし、XaaSや業務委託のような手段を外部から購入するとき、DXがもたらすアジリティは自社に宿るわけではない。アジリティは外部のリソース（人材やシステムなど）が持っており、だからこそそれに料金を支払い、支払い続ける必要がある。自社に宿るかどうかは結局のところ、自社の動機や能力次第だ。

一部のナラティブで「DXが生産性を生み、生産性が利益を産む」という直線的な論理が強調されていることも、外部依存のデメリットが軽視されがちな傾向を助長しているように思える。ここではしばしば「コアを内部に残し、それ以外はより得意な者に任せること」の合理性が語られるが、仮にこの方針が極端化すれば自分の関与が極小化していく。そのため、事業をスリム化したい場合を除けば、この方針は常に採択できるわけではなく、増進と減退の二方向のコントロールを同時に管理しなければならない。コアと環境のそれぞれがスケリングと整合するような条件を満たすかを検証する必要もある。

また、もしDXによって獲得したい能力が事業のキーファクターだと定義するなら、それを外部に求めるほどコアは自然と外部に移っていくことになる。コアはアイデンティティとは限らず、事業活動やコストの規模の分布もまたコアを形成する。結果として、顧客や価格から見た価値の一部が徐々に外部に移る。

2.3 ブラックボックス、管理コスト

外部のアジリティを借りることで、資本や事業の一部が外部に移動する。加えて、外部が持つ非対称な能力や知識との依存関係ができると、必ず何かしらのブラックボックスと管理コストが生まれる。これは経済的な問題に加えて、事業の可視性や意図の伝達を悪化させるリスクがあり、事業のアジリティにとってはマイナスになり得る。

2.4 ロックイン、交渉力低下、固定費化

資本や活動、あるいは知識などの事業の比重が外部に移動したり、事業や成長のキーファクター性が外部に依存したりするほど、外部のリソースは不可欠になり、ロックインが強くなる。コストの決定やサービスの実行の主体は外部に移るので、コストや品質のコントロールが難しくなる。一方で、常に支援やサービスを利用する必要が出ることから、外部に支払うコストは会計上は変動費であっても、事実上の固定費として振る舞うようになる。

2.5 外部コスト圧力、価値非連動の値上げ

基本的に、外部のコストは自社でコントロールできない。外部から借りた重要なサービスが値上げをするのなら、自社のサービスの価値が上がらなくても、その値上げ幅とタイミングの圧力を受けて、自社も値上げをする必要に迫られる。外部の値上げやサービス仕様の変更と、自社のサービス価値の向上には関係がない。

手放せない外部のリソースが増え、その依存状態が管理下になれば、事業は徐々に自己コントロールを失う。このようにして生まれる自己裁量の低下が、経営や現場に対して自縛自縛の疲労構造を生み出していると考えられる。この構造は、外部コストが増える一方で利益成長が追いつかない、という形で表面化しやすい（5章で観測手法を述べる）。少なくともクラウドコストの管理難や増大傾向は複数の調査で繰り返し指摘されており、投資判断の段階で疑うだけの材料は揃っている。

3. 誤った状況解釈：DX神話の曲解

本章では、2000年以降の環境変化を振り返りながら、DXを利益を生む魔法ではなく「倍率（レバレッジ）を扱う投資」として再定義する。ここで述べる環境要因の見落としと表面的模倣は、2章で述べた外部依存・固定費化のリスクを過小評価させる主要因になり得る。

3.1 アジリティとは何か

DXに主に期待される「アジリティ」という能力を定義する。これは無人、高速、大量、広域、軽量など、反復と再生産に関する様々な観点での合理性であり、言い換えると「レバレッジ」という効用を目的にしている。テクノロジーはそういった合理性の強力ないち要素だ。

3.2 曲解1：環境要因の見落とし

DXの巨大な成功には環境要因が大きく寄与している。

まず、2000年ごろには特に情報の分野でレバレッジの革命が起きた。これは産業革命でも起きた転換だが、2000年の場合は情報処理がその対象になったことで、レバレッジのもたらす倍率が天文学的な規模になった。

一方で、当時の環境では、情報と輸送のネットワークが人類規模で統合的に整備された。その結果、情報や輸送というレイヤにおいて、上限に迫る統一的な「巨大空間」が生まれた。この空間に定義されたチャンネルで、シードとレバレッジの両方を持つ事業者が、短期間で圧倒的なシェアを形成した。（チャンネルとは例えば、広告、画像コンテンツ、宿泊、あるいは言語や通貨といった要素であり、特に共通性の高いものほど効果的だ。）

統合された巨大な空間、プレイヤーが持つシード、そして強力なレバレッジ能力という、環境、シード、レバレッジの3要素が掛け算として噛み合ったことで、圧倒的な結末が生まれた。レバレッジだけを強化してもこれと同じ状況を再現することはできず、レバレッジとシードがあってもやはり不十分だ。

3.3 曲解2：表面的な模倣のリスク

また、勝者の組織や事業の成り立ちを考えると、単に手段を模倣するようなトランスフォームには無理がある。

そこでは合理化能力の高いリーダーが、同じ能力を持った人々を集めて、シードを拡大するために事業を作っていたと考えられる。レバレッジが目的であり事業のシードだったわけではなく、むしろレバレッジは事業にとっての成長の制約条件に近い（ただしレバレッジ手段を売るケースを除く）。制約の解消に投資が偏ることが良いことだとは考えにくい。

そしてその上で、手段をそのまま模倣しても実力が宿るわけではない。合理化のために生み出された手段の一部をそのまま使うことで、合理性という知恵や技能が自分に宿るかという、その逆説は成り立たない。サバイバルの専門家はマルチツールで様々なことを成せるだろうが、マルチツールでサバイバルの専門家にはなれない。使えない道具を使えるようにするには、結局は使える人やシステムに頼るしかないため、依存のリスクもある。

3.4 今、本当にレバレッジが制約なのか

もし、環境に余白があり、新鮮なシードがあり、しかしそれを市場に行き届かせる能力（生産、認知、流通など）が制約になっているのだとすれば、その解消のために、DXを含めたレバレッジ能力に大きく投資することに合理性がある。その状況に早い段階で気づけたのならなおさらだ。その段階では、固定費化や外部依存のリスクが、成長を加速させるためのトレードオフとして正当化される。（これは後述の「4.1.1 レバレッジ能力の前借り」の投資に該当する。）

しかし、「DXに投資すると利益が増えるはずで、そうしないと競争に負けるから投資する」という状況判断をしているのだとしたら、それは赤信号だ。私はそのような状況判断が、DXの統計的な低成功率（高い失敗率）を再生産していると考えている。レバレッジは望ましいことだが、その状況判断から考えて、DXに投資を偏らせることが得策だとは言いにくい。

つまり、シードの探索や市場の定義が必要な段階など、DXに大きく投資しないことが妥当であるタイミングが存在する。合理化への投資は常に肯定されるものではなく、価値の非対称性が弱いままで合理化に投資すると、価値の損耗を早めてしまう。投資の順序性を見誤ることで、むしろ事業を疲弊させたままで延命してしまうリスクがある。

過剰な期待に基づくビジョンが生まれていないか、良く検証した上で予算を決める必要がある。ビジョンは前述の「環境・シード・レバレッジ」の3つの掛け算の項を満たしており、その期待度に釣り合った予算になっているか。順序と配分が適切か。また、過去の巨大な成功をイメージする場合、当時はコントロールの難しい環境要因に大きな重みが存在していたことに留意する必要がある。予算のシナリオの考え方については、4章が参考となる。

4. 判断の修正1：投資機能としてのDXの整理

以降では、DXのネガティブな側面、歪んだ期待や自治リスクを加味した上で、DXプロジェクトをより適正に管理するためのポイントについて論じる。歪んだ期待を是正する手段として4章の投資機能としてのDXの整理、自治リスクの管理手法としては5章の自治能力の流出の管理を提案する。

プロジェクトにビジネスロジックの欠如や、仮説の不在といった「技術やプログラムマネジメントの問題」として扱われるような問題が起きる場合、多くは投資としての期待やシナリオが適切に言語化されていないことに問題がある。

4.1 ROIドリブン

4.1.1 レバレッジ能力の前借り

ROIを素直に求められる投資の一つとして、スケールフェーズにおけるレバレッジ能力の前借りがある。自前でスケール能力を獲得するのが規模的にも時間的にも非効率である場合に、レバレッジ能力の借用はとても有効だ。ただし、まだ疲弊していない有効活用できる利益のシードがあること、市場に余白や塗り替えの余地があることが条件になる。つまり環境・シード・レバレッジの掛け算が機能する前提条件が必要だ。

前借りと書いたのは、外部のリソースを借りたままだと、スケールが終わった時点で成長が止まりかねないからだ。スケールフェーズでは外部の能力を借りるのが合理的でも、コストや品質などの統制を取り、かつ、利益を伸ばすためには、当然リソースが内部にあるほうが有利だ。Amazonが段階的に輸送網を内部化していること、GoogleがGPU依存軽減を目指していることはわかりやすい例だろう。

4.1.2 レバレッジ能力の自己強化

ある特定の能力が必要であることがすでにわかりきっていて、それを外部に依存しすぎず、できるだけ内部で達成しようとするような取り組みが該当する。4.1.1の前借りからこのスタンスに移行するのも自然な考え方だろう。

現実的には、何かしらのテクノロジーを使う場合、この取り組みが完全に外部依存なしにやり遂げられるわけではない。ただし、それがハイパースケーラの提供する汎用ワークスペースやオープンソースなどを柔軟に活用するような場合と、ある特定の事業者のパッケージに任せる場合とでは、事実上の依存度が全く異なる。また事業単位などまとまった範囲で見た場合にどれだけ外部志向が強い状態にあるか、という評価も可能だ。

人材育成や採用もここに含まれる。ただし、ROIとしては因果関係が証明しにくいことや、指標を設けるほどゲーム化しやすくなる点に、事前の注意とある程度の寛容さが必要になる。また大規模で多様な組織ほど難しいが、人材についてはROIのような規格化された量的評価だけではなく、特に質的な評価を併せて重視したい。

4.1.3 コストカット

コストカットは合理的なDX投資になり得る。しかし利益と成長に直線的に結びつくものとして扱っていると、固定費化や自治の流出といった側面を見落としかねない。これは事業の持続可能性の視点からは無視できない副作用になる。

まず、コストや品質などの事業の管理権限が外部に移る。そして、コストは一旦は減るとしても、委託先の成長の要請から、将来の利幅が減っていくリスクが現実的に存在する。

(委託先に圧倒的なスケールメリットがあるような場合はこのリスクに該当しにくくなるが、自分の貢献と裁量が減っていくことに変わりはない。)

そのため、外部を活用したコストカットを行うなら、流出に見合うシナリオが必要だ。コストの増大を上回るシェアを獲得する計画か、別の価値を拡張して価格を上げる計画、または、別のビジネスが育成される計画があることが望ましい。利益を確定させた上で、かつ、それが別の収益源に投資され、流出した権限以上に何かを得る形にならないと、利益が目減りするリスクに対して無策になってしまう。あるいはもし現状が、対象の事業をシュリンクさせて別の事業に乗り換えていく転換期であれば、コストカットは合理的だ。

潜在的なリスクの大きさを考えると、コストカットでは標準化などと同様に、強い統制下での絞って行われることが望ましい。柔軟なサービスとのトレードオフが起きるリスクも考慮に入れ、慎重な検証が必要になる。ポイントは、リターンの大きい主要領域に絞ること、ROIの確度を高めること、強い統制の下で実行すること。また、外部依存を抑えること、再投資のシナリオが実行することだ。緩い統制の下での推進やプロジェクトの量産には、大きなリスクが伴うと考える。

4.2 非ROIドリブン

4.2.1 探索投資

いわゆる研究開発やその前段の調査に該当し、スケールさせるに値する事業のシードの獲得が目的になる。非対称であるほど望ましい。また、ある環境を想定して、事前にレバレッジを高めておくようなアプローチも探索投資に該当する。

探索が探索であるためには、成果が保証されていることと矛盾しやすい。もしあるシナリオのリターンが、事前に測定と予測できるもので、確度が高く、多くの人に理解されるなら、すでに価値の非対称性が低い。レッドオーシャン候補で、資本の脅威に晒されるリスクが高いことを意味している。規格化された量的な価値よりは、言語による意味的な価値にポテンシャルがある。

探索投資は他者から見ると経済的に非合理だからこそ、生存戦略における探索行為としての合理性が生まれる。

ここではROIではなく、事業戦略と整合性があり、安全な予算を一定割合確保できること、情報の更新度が十分に高く自分たちの実力に見合っていること、環境における非対称性がまだ損なわれていないこと、といった視点でプロジェクトの健全性や優先度を管理する。

4.2.2 裁量環境投資

これはアジリティの投資の一部で、個々人の仕事環境に自由度を与えることで、生産性や想像性における個別最適化のアプローチを支援するものだ。プロジェクトとしては明示的な成果物やリターンを求めず、意図的に経済的な余力を作り、その中で実行する。

もし環境に自由度が全くなければ、全員が同じワークフロー、同じツールで仕事することを義務付けられる。この環境は探索能力が高い人材やアジリティの高い人材にとっては最悪の環境かもしれない、離脱のリスクが上がる。

離脱防止と個別の創造性、生産性の支援を兼ねており、どちらかといえば防衛的な投資というイメージだ。安全な予算のうちどのくらいを裁量の支援に割り当てるか、という経営思想の表現になる。

4.2.3 防衛投資

ハイパースケーラのサービスなどが典型だが、それが利益になると表現すべきなのか微妙でありながら、しかしビジネスをやる上には避けられないようなインフラ的な投資がある。これはビジネスの参加料か、あるいは先行者に対して払うフォロワーコストだ。必要経費だと割り切るべきで、無理にROIを求めるべきではない。

しかし、管理が不要で無制限に事業に組み込んでよいという意味でもない。総コストや価格に対してフォロワーコストの占める割合があまりにも多いなら、コアが流出しており、ビジネスの採算に無理があるか、「身の丈に合わない贅沢」をしている可能性がある。それがいくら必要でも、減らすことを検討すべきだ。

ここで管理すべきなのはROIではなく、ビジネスのどのくらいの割合が固定費化しており、どのくらい採算の良いビジネスなのか、という点だ。

4.3 内部化の重要性と内製との違い

4.1や4.2.3では内部化のメリットについて触れた。ここでいう内部化は「一度は内製のシナリオを検討すべきだ」という提案を含むが、これは「何でも自前で作れ」という意味ではない。ハイパースケーラが提供するようなインフラには、企業が個別に開発して採算が合うとは考えにくい、大きなスケールメリットが織り込まれていることが多い。

ここで重要なのは、内部化の目的が「同じものを自社で生産すること」ではなく、外部との依存関係を軽量化し、コスト・品質・変更の統制力を取り戻すことにある点だ。この目的を達成するには、内製以外にも、外部利用そのものを減らすことによっても達成できる。たとえばワークフローやアーキテクチャ、データ運用を見直して最適化する「減らすアプローチ」は、しばしば効果の大きい内部化になる。内部化は内製化と同義ではない。

この点を取り違えて、「外注＝合理的、内製＝非合理的」という単純な指針を無検証で採用すると、外部依存の副作用（ロックイン、交渉力低下、固定費化、ブラックボックス化）を見落とし、「統制力を手放す仕組み」が完成する。これは合理化の名の下に、長期的には経営の自己コントロールを構造的に失わせる設計になりやすく、単なる効率論として扱うべき問題ではない。

5. 判断の修正2：自治能力の流出の管理

5.1 依存の可視化

以下のような指標が依存の可視化に役立つ。指標の動きは絶対値として読むのではなく、ベクトルとして読むことを推奨する。その方向が事業のビジョンと一致しているなら良く、そうでないなら対策が必要だ。

外部コスト／総コスト

事業に対する自身の支配率は増える傾向にあるのか、減る傾向にあるのか、を判断する材料になる。外部のコストが増えるほど、コストに対する決定権は減る。例えば、外部のコストが理由で利益が圧迫されたり、予定外のタイミングで価値と連動しない値上げを迫られたりする。

また、コストの外部比率が高いならば、単純には事業活動の重心が外部へとドリフトしていく。外部リソースが事業に不可欠な存在になればなるほど、価格と品質は外部条件に左右され、統制がより難しくなる。顧客価値も外部要因の寄与に比重が移る。

売上増加率、利益増加率、外部コスト増加率、内部コスト増加率

組織は自力志向と他力志向のどちらの傾向にあるのかを判断する材料になる。売り上げや利益に圧力をかけているのは、内部の活動なのか、外部の価値や活動なのか、あるいはコストそのものなのか、といった傾向の仮説検討に役立つ。

また、外部コストの増加率が売上や利益の増加率が下回るなら、その投資はキャッシュフロー的にはコスト圧力をかけているだけの存在になっている可能性がある。あるいはそもそも、外部コストの増加と利益の増加に正の相関はあるのか。相関がないなら、コストの割り当てには慎重になる必要がある。

5.2 撤退・乗り換え可能性の検討とリスクシナリオ

これは依存の実害を回避・軽減するためのシナリオで、次のような内容で構成される。

値上げによるコスト圧力がかかったり、サービス内容が不都合な形に変更になった際に採択する、価格の再交渉または乗り換えるシナリオ。自社の事業展開を踏まえた想定許容コストのボーダーライン。緻密に扱うなら、基幹インフラの移行の手順と、ダウンタイムへの対処方法と推定コスト。自社価値と連動した値上げのシナリオや、それに伴い推定される影響と対処計画。

実行が現実的には困難でも、交渉のような外部に結果を左右されやすいもの以外のシナリオを探ることが望ましい。上記の自社価値に基づく値上げシナリオのように、自己コントロール可能な要素があれば、優先的に検討したい。もちろん企業間の関係に基づく交渉のようなメタな力学が使えるならば、それも現実的な選択肢になる。

5.3 ポートフォリオ

投資をROI、非ROIのカテゴリに分けたポートフォリオであり、投資の配分と事業の状況と戦略とが整合するかを確認する。

外部リソースに強く依存するようなROI投資については、利益の確定と再投資のキャッシュフローまたはリソースフローのシナリオについても把握できていることが望ましい。

5.4 内製・非内製シナリオ

外部リソースに依存する事業や取り組みについて、依存軽減による潜在的なリターンと実行シナリオを検討する。

5.5 マップ類

技術、活動量、コスト・価格の大まかな配分や依存関係を図にしたもの。自社のデジタルテリトリーを把握し、依存リスクや依存軽減の潜在的なリターンのポイントを推定する。

6. 3章補足：神話の再現について考える

レバレッジに大きく投資をして、神話的なDXを能動的に再現するとしたら、2つのシナリオが考えられるのではないか。

1つは、新しい価値空間を作ることだ。ただし、前述のように人類の共通項（規制を含む）を用いた価値空間の拡張が急速に進んだため、同規模の拡張的な市場開拓は年々難しくなっているように思える。

もう1つは、レバレッジ自体に革命を起こすことだ。2025年の時点ではOpenAIが好例だろう。しかし一方で、2025年時点のOpenAIは巨人たちの序列に割り込む快挙を成し遂げながらも、既存の序列に組み込まれつつある側面も見えている。新たな競合も生まれている。

この結末は読めないが、AIのような革命的技術による不意打ちですら、情報と情報処理の流通のシェアを完全に塗り替えられるわけではなく、2000年当時のような抜本的な序列再編が再現しにくいことを示唆しているのではないか。

参照・引用

[1] DXプロジェクトは失敗傾向で、成功率が低い

- Boston Consulting Group (2020). Flipping the Odds of Digital Transformation Success.
<https://web-assets.bcg.com/c7/20/907821344bbb8ade98cbe10fc2b8/bcg-flipping-the-odds-of-digital-transformation-success-oct-2020.pdf>
- McKinsey & Company (2018). Unlocking success in digital transformations.
https://www.mckinsey.com/~/_media/McKinsey/Business%20Functions/Organization/Our%20Insights/Unlocking%20success%20in%20digital%20transformations/Unlocking-success-in-digital-transformations.pdf
- EINST4INE (2022). Digital transformation success and failure (Part I): insights from industry and grey literature.
<https://www.einst4ine.eu/digital-transformation-success-and-failure-part-i-insights-from-industry-and-grey-literature/>

[2] 利益やROIは未達か、期待した価値を下回っている

- IDC (2023). (Report hosted by Endava) Leveraging the Human Advantage for Business Transformation.
<https://info.endava.com/hubfs/Global%20Reports/Human%20Advantage%20for%20Business%20Transformation/Levegaring-the-Human-Advantage-for-Business-Transformation.pdf>
- Scafarto, V., Dalwai, T., Ricci, F., & della Corte, G. (2023). *Digitalization and Firm Financial Performance in Healthcare: The Mediating Role of Intellectual Capital Efficiency*. *Sustainability* (MDPI). (Cited for the Introduction section referencing surveys such as McKinsey.)
https://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/51153/1/1879003_Dalwai.pdf

[3] クラウド／デジタルソリューションのコストが固定費化、かつ継続的に増大している

- Flexera (2025). New Flexera report finds 84% of organizations struggle to manage cloud spend.
<https://www.flexera.com/about-us/press-center/new-flexera-report-finds-84-percent-of-organizations-struggle-to-manage-cloud-spend>
- TechRadar (2025). When cloud growth outpaces control, waste follows.
<https://www.techradar.com/pro/when-cloud-growth-outpaces-control-waste-follows>

[4] EUがデジタル主権／依存リスクを制度的に扱い始め、主権クラウドの動きが進んでいる

- European Commission (2025). Cloud Sovereignty Framework (procurement-focused sovereignty objectives).
https://commission.europa.eu/document/download/09579818-64a6-4dd5-9577-446ab6219113_en
- Declaration for European Digital Sovereignty (2025).
https://assets.innovazione.gov.it/1763560898-declaration_on_digital_sovereignty.pdf
- Reuters (2025). Airbus, others call for sovereign infrastructure fund to buy European.
<https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/airbus-others-call-sovereign-infrastructure-fund-buy-european-2025-03-17/>

- Reuters (2026). Amazon launches new Europe-based cloud service to address user concerns.
<https://www.reuters.com/business/retail-consumer/amazon-launches-new-europe-based-cloud-service-address-user-concerns-2026-01-15/>

キーワード

デジタルトランスフォーメーション（DX）、AI投資、ROI、概念実証（PoC）、クラウドコスト、ベンダーロックイン、ガバナンス、オペレーティングモデル、意思決定、ポートフォリオ管理、デジタル主権、自治能力、Chief Sovereign Officer（CSvO）

著者略歴

著者（菊地正隆、Masataka Kikuchi）は社会インフラ系システム開発のプロジェクトマネジメントを経て、AI・データ領域のコンサルティング業務に従事（日立製作所、日立コンサルティング、PwCコンサルティング）。現在は独立し、AI・DX投資の初動検証やプロジェクト再設計、リスク評価を支援している。実務経験は15年以上。

免責・注意

本稿は個人の見解であり、特定の組織の公式見解ではありません。また、2025年時点での公開情報と筆者の実務経験に基づく考察であり、個別案件の非公開情報を含みません。

Cite as

Cite as: Kikuchi, Masataka. (2026). DXによる事業の疲弊を避けるには. DOI: 10.5281/zenodo.18295829.

English version: DOI: 10.5281/zenodo.18280858.

更新履歴

- v4：10.5281/zenodo.18295829. 概要と体裁を補強。表現を一部修正。
- v2-v3：体裁や表現の軽微な修正
- v1：10.5281/zenodo.18108893. 初回投稿（2025/12/31）